

УДК 339.186:334.021

JEL classification: B00; F60; J00

РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

©*Паулов П. А.*, SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru

©*Соловьева Т. А.*, Самарский государственный экономический университет, г. Самара, Россия, ya.soloveva97@yandex.ru

REGISTRY OF PUBLIC CONTRACTS AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC PROCUREMENT

©*Paulov P.*, SPIN-code: 8265-3637, J.D., Samara state University of Economics, Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru

©*Solovieva T.*, Samara State University of Economics, Samara, Russia, ya.soloveva97@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются правила и процедуры размещения заказов, формирования действенных и понятных инструментов взаимодействия государства и бизнеса, создания благоприятных условий для увеличения эффективности муниципальных закупок. Так как во всем мире основным способом реализации сервисных функций публичной власти являются формирование и размещение государственного и муниципального заказов. Система государственного и муниципального заказа считается составной частью экономики Российской Федерации. От того, каковым способом в государстве она организована, зависит продуктивность расходования бюджета абсолютно всех степеней, так и уровень коррупции в государстве, и положение конкурентоспособной среды. Не только публичный характер власти и специфика расходования бюджета определяют необходимость ведения конкурсных механизмов размещения государственных и муниципальных заказов. Такие механизмы дают возможность за счет применения конкурсных рычагов прийти к существенной экономии бюджетных средств, усовершенствовать качество предоставляемых населению услуг, укрепить дисциплину исполнения определенных операций договоров на поставку продуктов, оказание услуг и осуществление работ для муниципальных и муниципальных потребностей.

Abstract. This article discusses the rules and procedures for placing orders, the formation of effective and understandable tools of interaction between the state and business, creating favorable conditions for increasing the efficiency of municipal procurement. Since all over the world the main way to implement the service functions of public authorities are the formation and placement of state and municipal orders. The system of state and municipal order is considered an integral part of the economy of the Russian Federation. On what way it is organized in the state, depends on the productivity of the budget spending of absolutely all degrees, and the level of corruption in the state, and the position of the competitive environment. Not only the public nature of the government and the specifics of budget spending determine the need for competitive mechanisms for placing state and municipal orders. Such mechanisms make it possible, through the use of competitive levers, to achieve significant budgetary savings, to improve the quality of services provided to the population, to strengthen the discipline of the execution of certain operations of contracts for the supply of products, the provision of services and the implementation of works for municipal and municipal needs.

Ключевые слова: правила проведения процедуры, договоры, приказы, эффективность.

Keywords: rules of procedure, contracts, orders, efficiency.

«... В настоящее время государственные и муниципальные закупки представляют собой главный инструмент обеспечения государственных и муниципальных нужд, от них и их эффективности во многом зависят темпы экономического развития страны...» [3].

Система государственных закупок России на данный момент в состоянии перехода к контрактной системе в области закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения государственных и муниципальных потребностей, который регламентирован Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (<http://fssprus.ru/2315090/>).

Нормами ст. 18 закона подчеркивается публичность государственных и муниципальных контрактов для населения, т. е. положения государственных и муниципальных контрактов, которые не имеют государственной тайны и не являются конфиденциальными, так как в соответствии с законом данные о контрактах подлежат размещению в открытом и бесплатном доступе в сети Интернет (<https://goo.gl/qSkmMC>).

Сведения, содержащиеся в государственных и муниципальных контрактах, уже после их внесения в соответствующие реестры, считаются ценным источником данных для населения, для заинтересованных участников и заказчиков размещения заказов, и предоставляет возможность для наблюдения, обобщения и анализа стоимости, структуры и объемов государственных и муниципальных закупок (<https://goo.gl/9qgtrg>).

Корректное и своевременное внесение данных в реестры государственных и муниципальных контрактов предоставляет вероятность органам власти Российской Федерации и её субъектам, муниципального образования наблюдать общую картину закупок в реальном масштабе времени и применять эти данные для своевременного принятия решений и осуществления контрольно-аналитических функций (www.gov.ru).

Реестры государственных и муниципальных контрактов, находящиеся в открытом доступе, могут использоваться заказчиками, уполномоченными органами при планировании размещения заказов и определении первоначальных (наибольших) цен контрактов. Безусловно, для детальных расчетов первоначальных (наибольших) цен контрактов мало данных, включаемых в реестры контрактов, но Реестры государственных и муниципальных контрактов, которые находятся в открытом доступе, имеют все шансы применяться заказчиками, уполномоченными органами при планировании размещения заказов и установлении первоначальных (наибольших) стоимости договоров (<https://goo.gl/KCzq3N>).

Безусловно, для подробных расчетов первоначальных (максимальных) цен контрактов мало данных, включаемых в реестры контрактов, но с учетом данных, содержащейся в конкурсной документации, документации о торге и в запросе котировок, также в составляемых в процессе размещения заказов протоколах, возможно четко осуществлять подобные вычисления. Помимо этого, включение данных о государственных и муниципальных контрактах в соответствующие реестры и размещение в публичном доступе считаются методами защиты этих данных от махинаций и злоупотреблений заказчиков на этапе заключения контрактов (<https://goo.gl/QA1iTL>).

До принятия закона заказчики зачастую заключали договор на условиях, отличных от тех, которые указаны в конкурсной документации. Проследить данное несоблюдение правил было сложно. Такие действия клиентов нарушали принцип равных условий и подрывали

взаимодоверие возможных поставщиков, исполнителей, подрядчиков к системе размещения заказов. С принятием закона возник механизм наблюдения за деятельностью заказчиков.

Предусмотрена трехуровневая система реестров контрактов: реестр государственных контрактов, заключаемых от имени Русской Федерации; реестр государственных контрактов, заключаемых от имени субъекта Русской Федерации; реестр муниципальных контрактов, заключаемых от имени муниципального образования (<https://goo.gl/QA1iTL>).

В целях упорядочения и объединения данных согласно заключенным государственным и муниципальным контрактам определен единый порядок внесения в реестр данных. Государственные и муниципальные заказчики должны в течение 3-х рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта направить сведения. Сведения о исполнении контракта, о его изменениях, направляются в уполномоченный на ведение реестров контрактов орган в течение 3-х рабочих дней со дня внесения подобных сведений и изменений [4].

Механизм управления размещением заказов для государственных и муниципальных нужд считается одним с основных компонентов государственного регулирования расходования бюджета [1]. Это объясняется тем, что главная часть расходов субъектов бюджетного планирования приходится на размещения государственного заказа.

Современное состояние рынка государственных закупок характеризуется положительной динамикой по части муниципальных расходов муниципальных нужд [2]. В данной взаимосвязи трудно переоценить значимость эффективного законодательного регулирования в области государственных закупок.

Необходимость совершенствования правил и процедур размещения заказов обуславливается ростом расходов государства на закупки [4]. Существенным условием для создания концепции государственных закупок является учреждение централизованного сбора, учета и хранения данных о государственных закупках и заключенных государственных контрактах.

Такого рода система показала собственную результативность. Она дает возможность осуществлять полный учет проведения закупок для государственных нужд, гарантировать наиболее точное прогнозирование, реализовывать мониторинг цен и правительственный надзор, в автоматизированном варианте составлять и обобщать статистику, осуществлять аналитическую службу.

Список литературы:

1. Артюхин Р. Е. 12 главных дел Казначейства // Бюджет. 2009. №3. С. 14-18.
2. Андреева А. Мировой опыт госзакупок // Бюджет. 2014. № 10. С. 20-25.
3. Паулов П. А. Понамаренко С. С. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 8 (16). С. 427-428.
4. Серова О. А., Архалович О. В. Переход к федеральной контрактной системе в России: централизация закупок и повышение их эффективности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта 2014. № 3. С. 130-136.

References:

1. Artyukhin R. E. (2009). 12 glavnykh del Kaznacheistva. *Byudzhet*. (3). 14-18.
2. Andreeva A. (2014). Mirovoi opyt goszakupok. *Byudzhet*, (10). 20-25.
3. Paulov P. (2017). Actual problems of state regulation in the sphere of procurement. *Modern scientific research and development*, 8 (16). 427-428.

4. Serova, O. A., & Arkhalovich, O. V. (2014). The transition to the federal contract system in Russia: the centralisation of procurement and the enhancement of its efficiency. *Bulletin of Baltic Federal University I. Kant*, (3). 130-136

*Работа поступила
в редакцию 17.11.2018 г.*

*Принята к публикации
21.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Паулов П. А., Соловьева Т. А. Реестр государственных контрактов как фактор повышения эффективности государственных закупок // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 438-441. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-54> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Paulov, P. & Solovieva, T., (2018). Registry of public contracts as a factor in increasing the efficiency of public procurement. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 438-441. (in Russian).